

Opus caementicius: da insuspeita sutileza das pedras brutas

Dra. Cecilia Rodrigues dos Santos

Arquiteta, professora e pesquisadora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Rua Monte Alegre, 1643 - Perdizes - SP - SP - CEP 05014-002
tel: (11) 38623905 / (11) 83851724
e-mail: altoalegre@uol.com.br

II Seminário DOCOMOMO SUL
Porto Alegre - 2008

Opus caementicius: da insuspeita sutileza das pedras brutas

Resumo

O grande sucesso e aceitação do concreto, desde as primeiras versões do material obtidas na Antiguidade, deveu-se a grande plasticidade da mistura e à sua capacidade de endurecimento, levando à obtenção de uma "pedra artificial" de forte resistência. A arquitetura denominada brutalista, na sua reiterada afirmação da verdade estrutural e construtiva, toma o nome da imagem do concreto aparente, a partir da sua denominação em francês, *béton brut*. O texto pretende levantar questões sobre a brutalidade consensual do concreto aparente, através de breves considerações sobre a origem construtiva e etimológica da palavra, demorando-se especialmente nas superfícies trabalhadas esteticamente fazendo-se uso de diferentes recursos de revestimento e textura. No contexto dessa discussão, analisa-se o projeto e o processo construtivo da torre da caixa d'água do SESC- fábrica da Pompéia, projeto de Lina Bo Bardi.

Abstract

The word Brutalism comes from the French word for rough concrete - *béton brut*. A sense of brutality is suggested by heavy structures, but mainly by unrefined molded surfaces, often using off-form concrete that reveals timber markings. This paper examines the provenance of the concrete construction techniques and include questions about the hardness of the concrete; the methods for texturing a concrete surface and for manipulating color and texture; rustication versus stereotomy; architectural concrete used to express sculptural forms, details and textural impressions. The question of appearance of the concrete is debated in terms of applied decoration and aesthetics research. In this context, the paper concludes with a discussion on Lina Bardi's design for the cylindrical water tower of the Sesc-fábrica da Pompéia.

Palavras-chave

brutalidade e verdade do concreto; estetização do concreto bruto

Opus caementicius: da insuspeita sutileza das pedras brutas

Construire, pour l'architecte, c'est employer les matériaux en raison de leurs qualités et de leur nature propre, avec l'idée préconçue de satisfaire à un besoin par les moyens les plus simples et les plus solides; de donner à la chose construite l'apparence de la durée, des proportions convenables soumises à certaines règles imposées par les sens, le raisonnement et l'instinct humains. Les méthodes du constructeur doivent donc varier en raison de la nature des matériaux, des moyens dont il dispose, des besoins auxquels il doit satisfaire et de la civilisation au milieu de laquelle il naît.

VIOLLET-LE-DUC, E. E.. Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle

O anglicismo **concreto**, em português do Brasil e o galicismo **betão**, em português de Portugal, são palavras que nomeiam o mesmo material de construção, um composto elaborado a partir de mistura que contém um aglomerante - cimento -, agregados - cascalho, pedregulho, brita, areia -, água e, eventualmente, outros aditivos. A reação química resultante gera uma massa plástica e moldável, que endurece assumindo consistência pétrea, bastante resistente à compressão. Quando armado com ferragens passivas esse material recebe o nome de **concreto armado** ou **betão armado** (ou formigão armado, ou cimento armado), e quando armado com ferragens ativas recebe o nome de **concreto protendido**.

A palavra concreto em português origina-se de **concrete** em inglês, tendo origem no latim **concretus**, que quer dizer espesso, condensado, compacto, que cresceu por agregação, que endureceu. Para os físicos define um corpo que resulta da composição ou da mistura de elementos que obedecem a diferentes princípios, uma massa formada pela união de partículas, de diversos corpos naturais. Em inglês, **concrete** é sinônimo de *hardened* ou *hard*, "endurecido" ou "endurecer", e também "unir". Portanto, o nome do material em inglês está relacionado à reação química de aglutinar e a um estado resultante que apresenta grande resistência à compressão. A palavra **betão** tem origem no francês **béton**, palavra que aparece no século XII na França como **betun** que por sua vez, segundo o "Dictionnaire de l'Académie", deriva da palavra latina **bitumen**, substância viscosa, pastosa, que conhecemos como betume, também utilizada desde a

Antiguidade como aglomerante em argamassas. O nome do material em francês refere-se ao aglutinante e ao estado pastoso da massa no momento da mistura.

A palavra **hormigón**, concreto em espanhol, vem do latim **formico**, referindo-se à capacidade do concreto de se moldar e assumir diferentes formas. A palavra aparece em 1788 no "Diccionario de las Nobles Artes para la Instrucción de Aficionados y usos de los Profesores", de Diego Antonio Rejón de Silva, sendo aí definido como "argamassa composta de pedras miúdas, cal e *bétun* que dura infinito. Também se faz sem *bétun*". Em italiano, o concreto é designado pela palavra **calcestruzzo**, que vem do latim **calcis structio**, referindo-se a uma estrutura que leva cal, por sua vez diferente do termo utilizado por Vitruvio em seu Tratado para definir o concreto utilizado pelos romanos, o **opus caementicium**; a palavra em italiano refere-se portanto ao aglutinante da mistura, no caso a cal.

De pedras não talhadas e pedras artificiais

O grande sucesso e aceitação do concreto, desde as primeiras versões do material obtidas na Antiguidade, e em suas sucessivas e diferentes composições, deveu-se à plasticidade da argamassa e à sua capacidade de endurecimento para se tornar uma "pedra artificial" de grande resistência, excelente alternativa a técnicas romanas como o trabalhoso **opus quadratum**, construção com pedras cantariadas, e o execrado (pelo menos por Vitruvio) **opus craticium**, construção em terra à maneira da taipa de pilão. Segundo o "Dictionnaire des Antiquités romaines et grecques", de Anthony Rich, na sua edição de 1883, **caementicius**, ou **opus caementicius** quer dizer "construído com pedras que não foram talhadas" (palavra derivada do verbo em latim *caedo*, que quer dizer "cortar em pedaços"). A palavra indica, portanto, a técnica construtiva que trabalha com um material artificial, o qual é composto de agregados (pedregulhos, cascalho, cacos de tijolo), um elemento aglomerante (cal e derivados, areia de origem vulcânica) e água. O rude aspecto final não agradava aos romanos que revestiam os muros e paredes dos monumentos mais importantes, ou despejavam a argamassa no interior de formas de alvenaria de pedra ou tijolo, escondendo assim a técnica eficiente mas de aparência grosseira.

O mesmo dicionário define a palavra do latim clássico **caementum** (depois **cementum** no latim vulgar) como "fragmentos de pedras brutas utilizadas para construir muralhas, da forma explicada em **caementicius**", ou seja, a palavra **cementum** denominava os fragmentos de pedra

utilizados para compor o concreto dos romanos. Durante a alta Idade Média **cementum** passa a designar qualquer tipo de argamassa, inclusive o **calcestruzzo** italiano. E só no final do século XVIII *cimént*, ou *cemento*, ou *cement* passa a designar o cimento como é conhecido hoje, um material composto, apresentado como um pó, que em contato com a água forma uma pasta capaz de ligar substâncias variadas pelo endurecimento da mistura. A descoberta pelos romanos das propriedades aglutinantes da areia de origem vulcânica, a *pozzolana*, no século I a.C., permitiu que o **opus caementicium** chegasse a um ótimo desempenho do ponto de vista plástico, endurecesse com maior rapidez, assumindo a forma de poderosas estruturas que funcionam como blocos consolidados. O primeiro cimento só vai ser fabricado artificialmente em 1818, obedecendo à fórmula estabelecida por Luis Vicat. Seis anos mais tarde, Joseph Aspid obtém a patente para fabricação do cimento Portland, que recebe este nome devido à sua cor acinzentada, no tom da pedra natural da ilha de Portland, na Inglaterra.

O uso do concreto aparente, uma das principais características da arquitetura denominada brutalista, expande-se a partir do movimento de reconstrução desencadeado na Europa com o fim da II Guerra, por ser um material econômico, facilitar e acelerar a construção, podendo atender desde a rápida multiplicação de alojamentos para desabrigados até a reparação dos monumentos históricos; a grande obra inaugural de concreto aparente, e até hoje uma das mais representativas, é a *Unité d'Habitation de Marseille* de Le Corbusier. Portanto, o nome Brutalismo teria derivado diretamente da imagem, ou do aspecto do concreto aparente, e da sua denominação em francês *béton brut* (o mesmo que *raw concrete*, *calcestruzzo a vista*), que corresponde ao concreto no estado em que se apresenta no momento da retirada das formas: o *béton brut de décoffrage* traduzido para o português de Portugal como *betão bruto de descofragem*. Este material, quando deixado exposto sem acabamento ou revestimento, apresenta textura marcada pelas formas de madeira, coloração acinzentada do cimento, aparência rugosa, irregular e imperfeita, sendo apresentado e defendido como um "material verdadeiro" porque sem revestimento, sem disfarces à sua rudeza construtiva.

O concreto aparente tem ainda um importante papel no debate entre ética e estética que está no cerne da definição da arquitetura Brutalista, lançado por Reyner Banham a partir da obra dos arquitetos ingleses Alison e Peter Smithson. Ao retomar este debate Ruth Verde Zein destaca, entre outras características dessa arquitetura, a franca exposição dos materiais - principalmente o concreto predominante em interiores e exteriores, nas vigas, painéis de fechamento e detalhes construtivos - que são mantidos crus, brutos, grosseiros, sem acabamento. No Brutalismo, o concreto bruto teve seu papel na afirmação de uma linguagem construtiva enfática, dura por se querer verdadeira, que incorporava na sua descrição a afirmação de princípios morais e

ideológicos; a defesa do material bruto aparente também foi traduzida como a exposição ou declaração das condições de sua produção e como a marca da mão do homem que a construiu.

De estereotomia e rusticação

Dessa maneira, a etimologia e a origem construtiva do concreto - que o definem como a "pedra que não foi talhada", ou pedra artificial, ou pedra bruta - vão de encontro aos princípios da estereotomia - estudo minucioso das formas das pedras, através da análise das possibilidades de corte e entalhe pela geometria da peça. Esta ciência do corte dos materiais sólidos - desenvolvida desde a Antiguidade, que se tornou prerrogativa e poder das corporações dos maçons construtores de catedrais durante a Idade Média, e que foi aperfeiçoada em diversos tratados escritos nos séculos subseqüentes - trabalha as artes da talha, do entalhe, do aparelhamento e do polimento das pedras, desde sempre o mais nobre dos materiais de construção; pode-se mesmo dizer que o aperfeiçoamento da técnica de construir com o concreto sugere que os estudos de estereotomia se desloquem do talho da pedra bruta para o desenho da fôrma da pedra não talhada.

Na *Encyclopedie française* (tomo XVI), Auguste Perret escreve que o emprego de fôrmas de madeira dá ao concreto um aspecto característico de *charpante*, uma grande estrutura de madeira, assemelhando-o à arquitetura antiga. E, se a arquitetura antiga imitava a construção de madeira, o concreto, ao utilizar a madeira nas formas e aceitar sua textura, assume um ar de familiaridade; raciocínio que busca na história a necessária legitimação e o reconhecimento do concreto. Porém, se nas primeiras experiências com o *béton brut* o material assume naturalmente as marcas das formas, aos poucos se aceita que a "pele" das formas que entra em contato com a argamassa, responsável pela textura final do conjunto, possa ser explorada. Arquitetos e construtores passam a se aplicar não só ao desenho como à texturização de formas, escolhendo o tipo de madeira para sua confecção e o dimensionamento das pranchas, e até substituindo-a por outros materiais, mais adequados para a impressão do efeito desejado.

Essa pesquisa sobre o caráter estético do concreto para além de sua verdade construtiva, justifica o cuidado em fazer imprimir marcas que se constituem intervenções intencionais, que superam o simples reforço das irregularidades das fôrmas para compor obras de arte integradas. Assim, mesmo confirmando a rudeza como um valor do material, observa-se que essa brutalidade de origem passa a ser, ora amenizada ora acentuada, enquanto é trabalhada

esteticamente através de texturas de citação, texturas de memória, ornamentos embebidos na massa e endurecidos com ela, ou mesmo trabalhados a posteriori, meticulosamente cinzelados ou lavados por jatos de areia ou ácido. É como se o concreto aparente recebesse na própria massa petrificada uma tentativa de revestimento ou uma idéia de ornamento. Os primeiros ensaios se estendem ainda ao controle da coloração final da argamassa através da adição de minérios e de areias especiais, assim como à aplicação de tintas sobre o concreto bruto, na cor branca ou nas cores primárias, preferindo-se os tons fortes e contrastantes. O próprio Le Corbusier vai hesitar entre o concreto pintado - quando busca um aspecto mais liso e uniforme para o material - e o *béton brut de décoffrage* que, com intenção estética, explora a potencialidade plástica oferecida pelo concreto e a sua verdade construtiva, fazendo uso inclusive de impressões de baixos relevos e texturas rústicas. Dilema que já acompanhava seu mestre Perret, e permanecerá na pauta dos arquitetos amigos e inimigos, discípulos e seguidores, modernos em geral .

Ao buscar um efeito visual bruto, o concreto aparente associa-se à idéia de “natural” entendido como sinônimo de rústico, agreste, bruto, grosseiro, rudimentar, em estado primitivo ou que não foi trabalhado. E é através dos seus diferentes procedimentos construtivos e da sua rusticidade intencional, que este concreto bruto aproxima-se da rusticação praticada no Renascimento. Ou seja, o concreto que define a arquitetura moderna brutalista do século XX, vai ao encontro da irregularidade do *caementum* romano e da rusticação renascentista, explicada por John Summerson como sendo a arte de trabalhar a alvenaria de modo a dar a um edifício, ou a partes do edifício, um caráter ou ênfase especial. O termo expressa também uma idéia de rusticidade natural, indicando pedras assentadas da forma como teriam sido retiradas da pedreira ou de alguma ruína de um monumento da Antiguidade: irregulares, rústicas, sem polimento ou qualquer tratamento. Na verdade, este "estado natural" pode ser o resultado de uma série de operações para chanfrar as bordas do bloco, aprofundar as juntas do aparelhamento projetando para frente uma superfície irregular, ou até mesmo sulcar as pedras com desenhos que sugerem que ela tivesse sido metodicamente corroída por vermes, a *vermiculage*. Se a intenção da rusticação renascentista é apenas decorativa, ela remete ao mesmo efeito observado nas construções militares, sobretudo as medievais, que tinha como intuito proteger dos projéteis as juntas da alvenaria das muralhas. Por outro lado, este procedimento funciona no sentido contrário das moldagens de concreto que passam a fazer sucesso na França a partir de 1830, a chamada *pierre factice en ciment*, ou pedra artificial. Trata-se de uma imitação das nobres *pierres de taille*, ou pedras talhadas, moldada em concreto de forma regular e bem acabada. O uso da pedra artificial rapidamente envereda para a imitação de estilos e formas, moldando em série falsas pedras, falsos blocos, falsas esculturas, falsos detalhes construtivos, e até falsas ruínas.

Na França, arquitetos pioneiros no uso do concreto na construção civil, como os irmãos Auguste e Gustave Perret que utilizaram o sistema Hennebique no edifício residencial da rua Franklin, em 1903, ou Anatole de Baudot - autor do projeto do primeiro edifício não industrial que fez uso de um tipo de concreto que imita a pedra no desenho da fachada (1864), bem como da primeira igreja em concreto armado de Paris (1894 - 1904), a Igreja de Saint-Jean-de-Montmartre - exploram as potencialidade da nova técnica do concreto armado, enquanto tiram partido das possibilidades plásticas e construtivas do material. Porém, para driblar a desconfiança de colegas e clientes, revestem estruturas, muros e panos de fechamento decorando-os com tijolos, pastilhas esmaltadas, cerâmica, mosaicos, texturas e desenhos. Segundo Peter Collins, o primeiro exemplo de utilização do *béton brut* num edifício monumental, que ocorreu em 1923, teria sido involuntário e devido ao mesmo A. Perret: por falta de recursos para terminar a igreja de Notre Dame de Raincy, ele foi obrigado a deixar suas paredes de concreto sem acabamento, da maneira como se apresentaram no momento da retirada das formas. Técnicas de revestimento do concreto adotadas pelos romanos que rejeitavam o aspecto bruto e inacabado do material, aceito apenas para muralhas defensivas e obras de engenharia de guerra. Vitruvio no Livro 7, capítulo 3 do seu Tratado, fala da técnica de rebocos, acabamentos, revestimento das paredes, aplicação de pó de mármore, técnica do afresco e sua consolidação, destinados principalmente às paredes irregulares executadas em *opus insertum*.

De grandes gestos estruturais e pequenas texturas de citação

Se, Lina Bo Bardi chega ao Brasil seduzida pelo o que seria a versão brasileira dos princípios de arquitetura moderna, não demora muito a radicalizar sua busca de uma verdadeira cultural nacional, recuperando o intenso debate em torno do racionalismo e da modernidade da arquitetura italiana que vivera em Milão a partir de 1940. Sem abandonar a defesa da arquitetura racionalista, "com suas posições de honestidade construtiva e igualdade social", Lina Bo tem uma clara compreensão do papel da pesquisa sobre as raízes vernáculas para a construção de uma arte nacional, resistindo à sedução formalista da arquitetura: "Procurar com atenção as bases culturais de um País (...) não significa conservar as *formas* e os *materiais*, significa avaliar as possibilidades criativas originais. Os materiais modernos e os modernos sistemas de produção tomarão depois o lugar dos meios primitivos, conservando não as formas, mas a estrutura profunda daquelas possibilidades". Ou seja, o vernáculo, ou popular, como referência

metodológica e não morfológica, como já assinalava o arquiteto Giuseppe Pagano desde os anos 1930 na Itália. E que terá uma expressão singular na arquitetura do SESC Fábrica Pompéia.

Ao entrar pela primeira vez nos galpões vazios da fábrica de tambores no bairro da Pompéia, em São Paulo, em meados dos anos 1970, encarregada do projeto de um novo centro de esportes e lazer para o SESC, Lina Bo se encanta, segundo seu depoimento, com "a elegante e precursora estrutura de concreto. Lembrando cordialmente o pioneiro Hennebique, pensei logo no dever de conservar a obra". Portanto, a decisão de preservar os galpões, que foi iniciativa da arquiteta e não do SESC, inspirou-se, sobretudo na "elegante e solitária estrutura hennebiquiana" de concreto dos galpões industriais. O citado e elogiado construtor autodidata francês François Hennebique não foi o inventor do concreto armado, mas de uma ossatura estrutural portante, monolítica, que emprega estribos, barras longitudinais e barras dobradas, num arranjo bastante similar ao utilizado hoje, e que vai se adaptar muito bem a toda uma variedade de programas de engenharia e arquitetura que se apresentam no final do século XIX. Patentado em 1892, esse sistema estrutural é divulgado pelo mundo todo pelo seu inventor; na Itália de Lina Bo, o sistema Hennebique chega em 1894, tendo sido utilizado desde então em obras pioneiras como a ponte Rissugirmento de Roma, o edifício Fiat Lingotto, em Torino, e os Silos Granari, no porto de Gênova. Um século depois, em 1984, na cidade de São Paulo, Lina Bardi e equipe montam no SESC Fábrica da Pompéia a exposição "Caipiras Capias: Pau-a-Pique", quando a arquiteta se manifesta contra a recomendação da ONU que sugere a utilização de técnicas construtivas que fizessem uso da terra, como forma de baratear e resolver o problema habitacional nos países subdesenvolvidos. Considera essa recomendação como uma afronta, uma tentativa de privar o país dos avanços da tecnologia, mantendo-o preso à pior tradição: "o barro não é um material alegre", pontua a arquiteta, e arremata recorrendo novamente ao construtor francês "que viva François Hennebique!".

A intervenção de Lina Bardi nos galpões da antiga fábrica tem início com procedimentos de descascar, revelar, limpar. Em um segundo momento começa a somar, agregando elementos projetados e construídos em concreto aparente, o mesmo material escolhido para os novos edifícios que complementam o conjunto: "empregar os materiais em função de suas qualidades e natureza, com a idéia preconcebida de satisfazer uma necessidade pelos meios mais simples e mais sólidos", concordaria Viollet-le-Duc. Segundo depoimento do arquiteto Marcelo Ferraz, que participou do projeto e acompanhou a obra do SESC, o desenho e projeto para confecção de todas as fôrmas para concreto foi responsabilidade do engenheiro Toshio Ueno, com quem a arquiteta mantinha uma relação de parceria e respeito, discutindo cada pormenor do projeto. O material utilizado foram pranchas de pinho, e como Lina Bardi não as queria lisas, os carpinteiros eram chamados para martelá-las, texturizá-las com serra, de forma a obter um concreto aparente

que trouxesse impresso não só os nós e irregularidades da madeira, como toda rudeza que fosse possível imprimir através da interferência nas formas.

Lina Bardi sempre esteve debruçada sobre o que ela chamava de "civilização popular". No Brasil, paralelamente à realização de sua obra arquitetônica de princípio racional, nunca deixou de colecionar, expor e valorizar o "pré-artesano" ou arte popular, as construções e objetos que traziam a marca "da mão do povo brasileiro". Desde que aportou do Rio de Janeiro, a arquiteta romana lançou-se na busca arqueológica dos vestígios materiais possíveis para montar o quebra-cabeça da história recente de um país pobre. O espírito era o mesmo com que colecionava, desde menina, pedrinhas coloridas, conchas das rochas do Abruzzi, fios de ferro, pequenos parafusos, pedras roladas pela água, coral cor de rosa, águas marinhas azul noite do Brasil, banais paralelepípedos e muitas outras pedras semipreciosas. Essa coleção de referências constrói uma poética de raiz popular, tão pessoal quanto nacional, que fica subtendida na forma e na expressão de uma arquitetura racional e bruta na sua verdade construtiva e estrutural, com o mesmo despojamento indigesto, seco, duro de engolir do artesanato popular. A mesma poética de raiz fica absolutamente escancarada, exposta e colada nas superfícies de pisos e paredes em forma de adereços ingênuos, acenos e pistas para quem se dispuser a explorá-la. Nesse complexo processo de embricamento, Lina Bardi retoma gestos culturais remotos, reinventa o revestimento e os procedimentos da rusticação e da estereotomia das fôrmas tão profundamente enraizados na sua cultura italiana, retocando aqui e ali o concreto aparente marcado pela madeira das fôrmas, e, sobretudo espalhando citações: seixos rolados soltos no riacho que atravessa um dos galpões e embebidos nos pisos e calçadas de cimento; seixos concentrados na argamassa das calhas para águas pluviais; mosaicos de fragmentos coloridos de cerâmica no piso dos sanitários; quadros com azulejos desenhados e quadros coloridos nas quadras de esporte. E, para arrematar, ao longo dos anéis da caixa d'água cilíndrica, faz escorrer o concreto na medida certa para fazer pensar que por ali enrolaram suas prendas as mulheres rendeiras de Cajazeiras.

Das agruras do ofício: tu me ensinas a fazer renda que eu te ensino a concretar

Por que o trabalho de cortar a pedra é digno e admirado e o trabalho de fazer escorrer a argamassa do concreto em formas para gerar belas e ousadas formas não é valorizado? Porque não se leva em conta a multiplicidade de processos criativos da construção? Quando Lina Bardi decide que a torre cilíndrica da caixa d'água deveria ser uma alusão à chaminé destruída da fábrica original - "a torre-chaminé que despeja flores será o emblema de centro" - ela assume o

desafio de projetar um marco para o conjunto SESC-fábrica, um monumento. E é para outro monumento que o olhar da arquiteta se volta neste momento. Ainda segundo o arquiteto Marcelo Ferraz, Lina Bardi olha para as cinco "Torres de Satélite" construídas como símbolo de um novo bairro na periferia da cidade do México, entre 1957 e 1958, projeto encomendado a Luis Barragan, que ele compartilha com o pintor Mathias Goeritz. Trata-se de um conjunto de cinco mega esculturas em forma de prisma triangular, com alturas variando de 52 metros a 30 metros, todas em concreto bruto trazendo marcas de anéis sucessivos que correspondem à memória da construção por deslizamento de formas. As superfícies das torres foram uniformizadas através de aplicação de tinta originalmente nas cores amarelo, vermelho, azul, e branco para duas delas.

Lina Bardi decide que a sua única torre-monumento deveria receber um diferencial de textura e não de cor, assumindo também para a caixa d'água o concreto aparente como técnica construtiva. Recusa, portanto, a construção de uma torre padrão com forma deslizante em aço proposta pela construtora como a mais econômica e viável, pois o resultado seria apenas mais uma torre cilíndrica em concreto, banal torre d'água que dificilmente suportaria o significado que lhe estava sendo atribuído. A arquiteta desenvolve com sua equipe de técnicos e operários um protótipo de três metros de altura, construído com uma forma em anel de madeira a qual, endurecida pelo cimento após o uso, pôde ser reutilizada inúmeras vezes, revelando-se no final mais econômica do que a forma de aço. Conferido e aceito o processo construtivo, inicia-se a concretagem dos 56 anéis empilhados de um metro de altura cada. E para que, além das marcas da madeira, a torre fosse "rendada", no fundo da forma, no momento de concretagem de cada anel, são colocados embaixo das ferragens, pedaços de estopa que vão se ensopar com a argamassa que escorre, e endurecer com ela em forma de franja na base de cada anel.

A mão de obra da construção em São Paulo, pobre e desqualificada, paradoxalmente a mesma "mão criativa" cujo trabalho sempre fascinou Lina Bardi, foi a responsável por tecer as tramas de referência, e definir ornamento e textura que fazem da torre-chaminé do SESC-fábrica da Pompéia um monumento de concreto, aparente mas não bruto, rendado mas ainda rústico.

Referências Bibliográficas

- BARBISAN, Umberto, GUARDINI, Matteo. *Reinforced Concrete: A Short History*. Edizioni Tecnólogos. Consultado em junho 2008, em:
www.tecnologos.it/edizioni/pubblicazione.asp?ID=64 - 10k -
- BARDI, Lina Bo. "Caipiras, Capias: pau-a-pique - 1984". In: *Lina Bo Bardi*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993.
- BARDI, Lina Bo. "Pedras contra brilhantes - 1947". In: *Lina Bo Bardi*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993.
- BARDI, Lina Bo. *Tempos de grossura: o design no impasse*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994.
- BAZIN, Germain. *Dictionnaire des styles*. Paris, SOMOGY, 1987.
- CASOTTO, Anna; SARAIN, Bárbara; STIEVANO, Bárbara. *IL RECUPERO DELL'AREA DELL'EX MACELLO DI PADOVA*. Tesi di láurea, Instituto Universitário di Architettura di Venezia, 1996. Consultado em: www.sacs.it/tesi/c004.htm - 16k , junho de 2008.
- COLLINS, Peter. *Concrete - The vision of a new architecture*. Montreal, McGill Queen´s Press, 2004.
- FLEURET. *L'art de composer des pierres factices*. 1807, publicado por Chez l'auteur, Original de Harvard University, 298 páginas, consultado em junho de 2008, em www.books.google.com.br/books?id=FX0OAAAAYAAJ
- GUBLERER, Jacques, NEUENSCHWANDER, Joelle. "Prologue à Hennebique". In: *Revue Monuments Historiques*, n.140, Paris, 1985, ps. 13 a 16.
- MOROG, Denis. "Vouloir le beau béton". In: *Revue Monuments Historiques*, n.140, Paris, 1985, ps. 89 e 90.
- RICH, Anthony. *Le Dictionnaire des Antiquités romaines et grecques*. Terceira edição, 1883, consultado em junho de 2008, em:
www.mediterranees.net/civilisation/Rich/Articles/Architecture/Caementum.html - 4k, em junho de 2008.
- SANTOS, Cecilia Rodrigues. "Uma cidadela americana". In: *Cidadela da Liberdade*. São Paulo, SESC/Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1999, ps. 112 a 115.
- SUMMERSON, John. *A linguagem clássica da arquitetura*. São Paulo, Martins Fontes, 1982.
- VIOLLET-LE-DUC, E. E. *Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle*. Paris, 1854-1864, tome 4, verbete Construction. Consultado em junho de 2008, em :
www.qui.quen.grogne.free.fr/technique/ - 70k -
- VITRUVIO. *Tratado de Arquitetura*. São Paulo, Martins Fontes, 2007.
- YEGUL, Fikret. "ROMAN BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURE". University of California, Santa Barbara. Consultado em junho de 2008, em :
www.idarchserve.ucsb.edu/arhistory/152k/concrete.html
- ZEIN, Ruth Verde. *A arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953 - 1973*. Tese de doutoramento, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
- www.sites.univ-lyon2.fr/.../histoire/beton.html
- www.andra.fr/sciences/ciment/ciment1.html - 20k -
- www.dictionnaires.atilf.fr/dictionnaires/ACADEMIE/index.htm - 12k
- www.patrimoine-de-france.org/search-Qml0dW1l.html - 34k